

ТАСВИР СИФАТИНИ БАҲОЛАШ КЎРСАТКИЧИ АСОСИДА НУТҚ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ЁНДАШУВИ

¹Ниёзматова Н.А., ²Жалелов К.М.

^{1,2} Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети, Тошкент, Ўзбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17919363>

Аннотация: Бугунги кунда нутқга асосланган тизимларни кенг тарқалиши нутқ сифатини реал вақтда ва самарали баҳолаш заруратини тубдан кучайтирди. Нутқ сифатини баҳолашни анъанавий кўрсаткичлари, хусусан PESQ ва NISQA кабилар юқори ҳисоблаш ресурсларини талаб қилиб, нутқга асосланган тизимларда қўллаш учун чекловларга эга. Ушбу долзарб муаммони ҳал қилиш мақсадида, мазкур ишда тасвир сифатини баҳолашни BRISQUE (Blind/Referenceless Image Spatial Quality Evaluator) кўрсаткичи асосида нутқ сифати кўрсаткичи NISQA (Non-Intrusive Speech Quality Assessment) қийматини баиоратлашни кросс-модал ёндашуви таклиф этилган. Тадқиқотда нутқ спектрограммалари икки ўлчовли тасвир сифатида қаралиб, компьютерли кўриш соҳасидаги ютуқларни аудио сифатини баҳолашга татбиқ этиш амалга оширилган. Бунинг учун ишда 3125 та аудио намуна фойдаланилган бўлиб, улардан BRISQUE ва NISQA қийматлари олинган. Корреляцион таҳлил учун Пирсон ва Спирман коэффициентлари ҳисобланган ва бунда баиорат моделлари сифатида чизиқли регрессия, 2-6 даражали полином регрессия, логарифмик ва экспоненциал регрессия, қарор дараҳти, кўп қатламли перцептрон ва Support Vector Regression каби 11 хил регрессия модели синалган. Моделлар самарадорлиги R^2 , RMSE, MAE каби кўрсаткичлар орқали баҳоланган бўлиб, натижада BRISQUE ва NISQA кўрсаткичлари ўртасида статистик жиҳатдан аҳамиятли кучли салбий корреляция аниқланган ($r = -0.602$, $p < 0.001$). 4-даражали полином регрессия энг юқори самарадорликни кўрсатган ($R^2 = 0.445$, RMSE = 0.184, MAE = 0.117).

Калим сўзлар: нутқ сигнали, спектрограмма, тасвир сифати, машинали ўқитиш, кросс-модал таҳлил, корреляция коэффициенти, тасодифий ўрмон, чизиқли регрессия.

Кириш

Овозли контент сифати инсонларни мулоқот тажрибасини белгиловчи асосий омил ҳисобланади. Пандемия даврида масофавий ишлаш ва онлайн таълимни кенг тарқалиши, шунингдек, сунъий интеллект асосидаги овозли ёрдамчилар ва нутқни автоматик таниб олиш тизимларини жадал ривожланиши нутқ сифатини аниқ ва тезкор баҳолаш заруратини янада кучайтирди. Анъанавий баҳолаш усуллари одатда мураккаб ҳисоблаш жараёнларини талаб қилади ва турли хил акустик шароитларда ишончли натижалар бермайди. Бугунги кунда миллионлаб аудио контент ҳар кунда ишлаб чиқарилаётган бир пайтда сифат назоратини автоматлаштириш ва самарали қилиш муҳим вазифага айланмоқда.

Нутқ сифатини баҳолашни Perceptual Evaluation of Speech Quality (PESQ), Short-Time Objective Intelligibility (STOI) ва Non-Intrusive Speech Quality Assessment (NISQA) каби усуллари асосан инсон эшитиш идрокини тақлид қилувчи перцептуал моделларга

таянади [1-3]. Улар орасида NISQA чуқур ўқитишга асосланган усул бўлишига қарамай, ресурслари чекланган муҳитларда жорий қилиш учун кенг микёсдаги ўқитиш маълумотлари ва ҳисоблаш юқини талаб қилади ҳамда у реал вақт тизимларида қўллаш учун муҳандислик жиҳатдан мураккаб ҳисобланади [4]. Шунинг учун, айна пайтда соддароқ янги ва самарали баҳолаш усулларига бўлган эҳтиёж мавжуд.

Нутқ сигналларининг спектрал тасвири, айниқса спектрограммалар, вақтли ва частотали хусусиятларни кенг қамровли визуал тасвирини беради. Ушбу икки ўлчовли вақт-частота тасвирлари нутқ сифати бузилиши ҳақида бой маълумотларни ўз ичига олади, бу спектрограмма соҳасида алоҳида визуал артефактлар сифатида намоён бўлади [5]. Тажрибали аудио инженерлар спектрограммаларни кўриш орқали нутқ сифатини визуал тарзда баҳолай олишлари мумкин ва бу ҳолат аудио билан визуал маълумотлар ўртасида табиий боғлиқлик мавжудлигини кўрсатади. Компьютерли кўриш соҳасидаги сўнгги ютуқлар тасвир сифатини эталонсиз баҳолаш кўрсаткичларини, хусусан, Blind/Referenceless Image Spatial Quality Evaluator (BRISQUE) кўрсаткичини эталон тасвирларни талаб қилмасдан перцептуал сифатни баҳолашда юқори самарадорлигини кўрсатади [6]. Аммо бу усулни аудио соҳасига татбиқ этилиши ҳали ҳам кашф этилмаган соҳа бўлиб қолмоқда. Спектрограммаларни тасвир сифатида қараш орқали нутқ сифатини баҳолашда тасвир сифати кўрсаткичларидан фойдаланиш самарали ёндашув ҳисобланади. Бу усул ҳисоблаш мураккаблигини сезиларли даражада камайтиради, эталон сигналларга бўлган эҳтиёжни бартараф этади ва перцептуал аудио сифат билан юқори корреляцияга эга бўлади.

Адабиётлар таҳлили

Нутқ сифатини баҳолаш соҳасида сўнгги йилларда кенг қамровли тадқиқотлар олиб борилмоқда. Анъанавий равишда, ушбу соҳада интрузив (эталонли) ва интрузив бўлмаган (эталонсиз) иккита асосий йўналиш мавжуд бўлиб, бунда интрузив усуллар эталон нутқ сигналини талаб қилади ва бузилган сигнал билан таққослаш орқали сифатни аниқлайди. Бу соҳада кенг қўлланиладиган усул PESQ ҳисобланади, у ITU-T P.862 тавсиясида белгиланган [7]. PESQ усули нутқ сигнали таҳлилини амалга ошириб, тест ва эталон сигналлар мос экстрактларини вақт кетма-кетлигида баҳолайди. Шунингдек, интрузив баҳоловчи кўрсаткич STOI (Short-Time Objective Intelligibility) эса нутқ тушунарлилигини баҳолашда кенг қўлланилиши маълум.

Интрузив бўлмаган усуллар эса эталон сигналсиз ишлайди ва аудио сигнални ички хусусиятларига асосланади. Чуқур ўқитишга асосланган Quality-Net модели [5] ишда таклиф этилган бўлиб, унда башоратлаш учун BLSTM (Bidirectional Long Short-Term Memory) архитектураси фойдаланилган ва TIMIT маълумотлар базасида олиб борилган тадқиқотлар натижасида SROCC кўрсаткичини қиймати 0.8807 га тенг бўлган. Нутқ сигнали сифатини баҳолашда мел-частота коэффицентларни қўллаш [3] тадқиқот ишида келтирилган бўлиб, унда ушбу коэффицентларни инсон эшитиш тизимига яқинроқ баҳо бериши таъкидланган. Шунингдек, ушбу соҳада автоэнкодер ва Support vector regression (SVR) ёндашувини биргаликда қўллаш ғояси [2] ишда кўриб чиқилган бўлиб, унда тавсия этилган усулни башорат баллари билан субъектив баллар ўртасида юқори корреляция аниқланган.

Сўнгги йилларда машинали ўқитиш усуллари кенг қўлланилмоқда. Жумладан, VoIP тармоқларида машинали ўқитишга асосланган интрузив бўлмаган усул [8] ишда таклиф этилган. Шунингдек, нутқни автоматик таниб олишда чуқур нейрон тармоқлардан

фойдаланиш натижалари [9] ишда келтирилган бўлиб, унда модел сигнал узилиши ва шовқин каби турли бузилиш шароитларида $r = 0.87$ юқори корреляцияни кўрсатган ҳамда мавжуд P.563 ва ANIQUE+ каби стандартлардан устун эканлиги исботланган. Бундан ташқари, спектрограмма таҳлили соҳасида ҳам муҳим ишлар амалга оширилган. Жумладан, шовқинли муҳитда нутқ статистикасини баҳолаш усули [10] тадқиқот ишида келтирилган бўлиб, унда куртозис ва Гаусс тақсимоти параметрларидан фойдаланилган. Кўп ўлчовли тўлқин шакли тавсифи ва градиент бустинг қарор дарахти усулини биргаликда қўллаш ғояси [11] ишда таклиф этилган бўлиб, унда модел реал тармоқдан олинган 28786 та бузилган сигнал намунаси асосида қурилиб, мавжуд P.563 алгоритмига нисбатан юқорироқ аниқлик ва мослик натижаларини кўрсатган. Шунингдек, Natural Spectrogramm Statistics (NSS) хусусиятларидан фойдаланилган ҳолда нутқ сифатини баҳолашни интрузив бўлмаган усули [12] тадқиқот ишида кўрилган бўлиб, унда муаллифлар умумлашган Гаусс тақсимоти (GGD), контраст нормаллашган коэффициентларни қўлланишган ва натижада таклиф этилган усул NOIZEUS-930 базасида 0.92 SROCC ва CSTR VCTK Corpus базасида 0.89 SROCC кўрсаткич қийматларини қайд этган.

Компьютерли кўриш соҳасида тасвир сифатини эталонсиз баҳолашнинг кўплаб кўрсаткичлари ишлаб чиқилган. Хусусан, улар орасида BRISQUE усули [6] ишда таклиф этилган бўлиб, у эталон тасвирни талаб қилмайдиган ва табиий тасвир статистикаси тамойилларига асосланган усул ҳисобланади.

Мавжуд усулларни юқори самарадорлигига қарамай, уларни қуйидаги бир қатор камчиликлари мавжуд:

- кўпчилик замонавий усуллар катта ҳисоблаш ресурсларини талаб қилади;
- чуқур ўқитиш усуллари ўқитиш учун катта маълумотлар тўпламини талаб қилади;
- кўпчилик усуллар реал вақт тизимларида қўллаш учун мос келмайди;
- спектрограммаларни тасвир сифатида қараш ёндашуви етарлича ўрганилмаган.

Адабиётлар таҳлили кўрсатдики, нутқ спектрограммаларига тасвир сифатини баҳолаш кўрсаткичларини қўллаш ва NISQA каби замонавий аудио кўрсаткичи билан уни корреляциясини ўрганиш ҳали ҳам етарлича тадқиқ этилмаган соҳа ҳисобланади. Мавжуд ишлар асосан яқка модал ёндашувларга эътибор қаратган, кросс-модал усуллар эса кам ўрганилган. Шунинг учун BRISQUE каби тасвир сифатини баҳолаш кўрсаткичи ва NISQA каби аудио кўрсаткичи ўртасидаги муносабатни тадқиқ қилиш илмий ва амалий жиҳатдан муҳим аҳамиятга эга.

Мазкур ишда нутқ сифатини баҳолаш соҳасидаги мавжуд усулларни системали гуруҳлаш учун кенг қамровли таснифлаш схемаси ишлаб чиқилган бўлиб, унда усуллар биринчи навбатда эталон сигнал талабига кўра интрузив ва интрузив бўлмаган турларга, сўнгра қўлланиладиган математик аппарат ва технологик ёндашувларга кўра анъанавий, статистик, спектрограммага асосланган, машинали ва чуқур ўқитиш усулларига тақсимланган. Қуйидаги расмда ушбу иерархик тузилма акс этирилган бўлиб, унда ҳар бир категориягани вакил усуллари ва уларни пайдо бўлиш даврлари кўрсатилган.

1-расм. Нутқ сифатини баҳолаш усуллари таснифи

Методология

Мазкур тадқиқотни асосий мақсади спектрограмма асосида BRISQUE қийматини ҳисоблаш орқали NISQA балларини башорат қилувчи самарали моделни ишлаб чиқишдан иборат. Тадқиқот методологиясини асосий босқичлари ва башоратлашни турли моделларини таққослаш жараёни қуйидаги расмда кўрсатилган.

2-расм. Тадқиқот методологиясини блок-схемаси

Бунда таклиф этилаётган методология куйидаги асосий босқичлардан ташкил топган:

1-босқич. Кириш маълумотлари сифатида турли даражада бузилган нутқ аудио сигналлари олинади.

2-босқич. Бу аудио сигналлардан спектрограмма ҳосил қилинади.

3-босқич. Ҳосил қилинган спектрограмма асосида BRISQUE қийматлари ҳисобланади. Шунга параллел равишда, ушбу аудио файллар учун NISQA модели орқали MOS (1–5) баҳолари аниқланади.

4-босқич. BRISQUE ва NISQA қийматлари асосида регрессияни турли моделлари ва машинали ўқитиш моделлари ёрдамида башорат модели яратилади.

5-босқич. Ушбу моделлар R^2 (детерминация коэффициенти) ва RMSE (ўртача квадратик хатолик) мезонлари бўйича таққосланади.

6-босқич. Натижада, энг юқори R^2 ва энг паст RMSE кўрсаткичига эга бўлган модел оптимал модел сифатида танланади.

1 Натижалар

Тадқиқотда тоза нутқ сигналларини ўз ичига олган LibriSpeech нутқ маълумотлар тўпламидан фойдаланилган бўлиб, ундаги маълумот ҳажми тахминан 1000 соатлик нутқ ёзувларини ўз ичига олади. Бунда ундаги 125 та тоза нутқ сигналидан фойдаланган ҳолда 3125 та бузилган намуна таҳлил қилинган. Барча аудио файллар 16 кГц частотада дискретлашган ва 16-битли WAV форматида сақланган.

Спектрограмма асосида олинган BRISQUE кўрсаткичи қиймати ва шу сигналлар учун ҳисобланган NISQA MOS баллари асосида корреляцион таҳлил ўтказилганда, улар ўртасида статистик жиҳатдан аҳамиятли кучли салбий корреляция аниқланган. Пирсон корреляция коэффициенти $r = -0.602$ ($p < 0.001$) ни ва Спирман ранг корреляцияси $\rho = -0.583$ ($p < 0.001$)ни ташкил этган бўлиб, бу BRISQUE қийматлари ортиши билан NISQA қийматларини камайишини кўрсатади. Бу салбий корреляция назарий жиҳатдан кутилган натижа ҳисобланади, чунки BRISQUEни юқори қийматлари тасвирни паст сифатли эканлигини, NISQAnи юқори қийматлари эса нутқни юқори сифатли эканлигини англатади. Корреляция кучи ($|r| = 0.602$) ўртача ва кучли даража ўртасида жойлашган бўлиб, иккала кўрсаткич ўртасида маълум даражада мос келиш борлигини тасдиқлайди (3-расм).

3-расм. BRISQUE ва NISQA корреляция матрицаси

BRISQUE кўрсаткичи асосида NISQA қийматларини башоратлаш учун мазкур тадқиқотда чизиқли ва чизиқли бўлмаган (2-6 даражали полиномлар) регрессия моделлари [13-15], логарифмик ва экспоненциал [16], қарор дарахти [17], кўп қатламли

перцептрон [18], SVR [19] каби 11 хил модел синаб кўрилган ва уларни самарадорлиги детерминация коэффиценти (R^2), ўртача квадратик хатолик (RMSE) ва ҳисоблаш вақти бўйича таққосланган ҳамда олинган натижалар қуйидаги жадвалда келтирилган.

1-жадвал Башоратлаш моделларини таққослаш натижалари

№	Модел	Формула/ Параметрлар	R^2	RMSE	Ишлаш вақти (мс)
1	Чизиқли регрессия	$y = ax + b$	0.354	0.199	2.1
2	2-даражали полином	$y = ax^2 + bx + c$	0.434	0.186	3.2
3	3-даражали полином	$y = ax^3 + bx^2 + cx + d$	0.427	0.187	4.1
4	4-даражали полином	$y = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$	0.445	0.184	5.3
5	5-даражали полином	$y = ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + ex + f$	0.438	0.185	6.8
6	6-даражали полином	$y = ax^6 + bx^5 + cx^4 + dx^3 + ex^2 + fx + g$	0.439	0.185	8.4
7	Логарифмик	$y = a \ln(x) + b$	0.359	0.198	2.8
8	Экспоненциал	$y = ae^{bx}$	0.363	0.197	4.5
9	Қарор дарахти	200 дарахт, depth=20	0.431	0.186	45.6
10	MLP	[64,32,16,1], ReLU	0.443	0.184	78.3
11	SVR	kernel=rbf, C=1.0, gamma=scale	0.419	0.188	37.2

Изоҳ: $x = BRISQUE$ қиймати, $y = NISQA$ қиймати.

Барча моделлар ичида 4-даражали полином регрессия энг юқори самарадорликни кўрсатди ($R^2 = 0.445$, RMSE = 0.184). Ушбу модел тенгламаси қуйидагича:

$$y = 2957.052 \times x - 106.464 \times x^2 + 1.702 \times x^3 - 0.010 \times x^4 - 30765.452$$

Моделлар самарадорлиги барқарорлигини текшириш ва статистик аҳамиятлилигини баҳолаш мақсадида 10-fold кросс-валидация ўтказилди. Энг юқори самарадорлик кўрсатган бешта модел учун кросс-валидация натижалари қуйидаги расмда тасвирланган.

4-расм. Башоратлаш моделларини кросс-валидация натижалари

Кросс-валидация натижалари энг яхши моделларни барқарор самарадорликка эга эканлигини тасдиқлайди. 4-даражали полином модели учун ўртача $R^2 = 0.445 \pm 0.014$ ни ташкил қилиб, энг юқори ва барқарор натижани кўрсатди. Шунингдек, MLP модели, 2-даражали полином ва қарор дарахти моделлари ҳам nisbatan яхши натижаларни кўрсатди. Бундан ташқари, ушбу моделларни ортиқча мослашиш (overfitting) аломатларини аниқлаш ва уларни янги маълумотларга мослашувчанлигини текшириш учун ўқитиш/валидация тўпламларидаги самарадорлик кўрсаткичлари таҳлил қилнди (5-расм).

5-расм. Башоратлаш моделларини ўқитиш ва валидация R^2 кўрсаткичларини таққослаши

Ўқитиш ва валидацияни R^2 қийматлари ўртасидаги фарқи барча моделлар учун 3% дан кам бўлди, бу моделларни янги маълумотларга яхши умумлаштириш қобилиятига эга эканлигини кўрсатади (5-расм). 6-даражали полином модели нисбатан паст самарадорлик ($R^2 = 0.439 \pm 0.018$) кўрсатди, бу юқори даражали полином моделларини мураккаблик ошиши билан самарадорлик пасайишини тасдиқлайди.

Хулоса

Мазкур тадқиқот иши доирасида нутқ сигналлар сифатини объектив баҳолаш муаммосига статистик ва машинали ўқитиш методлари орқали ёндашилди. Таклиф этилган моделда нутқ сигналларидан спектрограмма орқали BRISQUE қийматлари олиниб, улар асосида NISQA модели томонидан баҳоланган MOS қийматлари башорат қилинди. Тадқиқотлар таҳлили асосида қуйидаги асосий натижаларга эришилди:

- BRISQUE ва NISQA метрикалари ўртасидаги корреляцион муносабат ўрганилди. 3125 та аудио намуна таҳлили асосида статистик жиҳатдан аҳамиятли кучли салбий корреляция аниқланди ($r = -0.602$, $p < 0.001$). Спирман ранг корреляцияси эса $\rho = -0.583$ ни ташкил қилди. Салбий корреляция мавжудлиги BRISQUE юқори қийматларининг тасвирни паст сифатини, NISQA юқори қийматлари эса нутқ сифатини юқори эканлигига мос келади.
- BRISQUE асосида NISQA қийматини башорат қилиш учун 11 хил регрессия модели ишлаб чиқилди ва таққосланди. Улар чизиқли регрессия, 2-6 даражали полином регрессияси, логарифмик ва экспоненциал регрессия, шунингдек қарор дарахти, кўп қатламли перцептрон ва SVR усуллари киритилди. Ҳар бир модел учун аниқ математик тенгламалар олинди ва самарадорлик R^2 , RMSE ва MAE кўрсаткичлари орқали баҳоланди.
- Энг самарали башорат модели аниқланди. 4-даражали полином регрессия энг юқори самарадорликни кўрсатди. Модел тенгламаси: $NISQA = 2957.052 \times BRISQUE - 106.464 \times BRISQUE^2 + 1.702 \times BRISQUE^3 - 0.010 \times BRISQUE^4 - 30765.452$. Иккинчи ўринда MLP модели, учинчи ўринда 2-даражали полином жойлашди.
- Модел валидацияси таҳлили ўтказилди. 10-fold кросс-валидация натижалари энг яхши моделни барқарор самарадорлигини тасдиқлади. Ўқитиш ва валидация натижалари ўртасидаги фарқ 3% дан кам бўлиб, ортиқча мослашиш белгилари кузатилмади.
- Тасвир ва аудио маълумотлари ўртасидаги кросс-модал боғлиқлик илмий жиҳатдан асосланди. Спектрограммаларни икки ўлчовли тасвир сифатида қараш ва уларга тасвир сифати кўрсаткичларини қўллаш орқали аудио сифатини баҳолаш имкони исботланди. Бу натижа сигнал қайта ишлаш назариясида мультимодал ёндашувлар самарадорлигини тасдиқлайди.

Амалий қўллаш имкониятлари аниқланди. BRISQUE кўрсаткичи NISQA га нисбатан ҳисоблаш жиҳатдан арзонроқ бўлиб, реал вақт тизимларида қўллаш учун мос. Телекоммуникация тизимлари, VoIP сифат назорати, аудио кодеклар оптималлаштириш ва автоматик сифат назорати соҳаларида татбиқ этиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Q. Li, W. Lin, Y. Fang, and D. Thalmann, "Bag-of-words representation for non-intrusive speech quality assessment," in 2015 IEEE China Summit and International Conference on Signal and Information Processing (ChinaSIP), IEEE, 2015, pp. 616–619.

2. *J. Wang, Y. Shan, X. Xie, and J. Kuang*, "Output-based speech quality assessment using autoencoder and support vector regression," *Speech Communication*, vol. 110, pp. 13–20, 2019.
3. *N. Parmar and R. K. Dubey*, "Comparison of performance of the features of speech signal for non-intrusive speech quality assessment," in *2015 International Conference on Signal Processing and Communication (ICSC)*, IEEE, 2015, pp. 243–248.
4. ITU-T Recommendation P.800, "Methods for subjective determination of transmission quality," International Telecommunication Union, Geneva, 1996.
5. *S.-W. Fu, Y. Tsao, H.-T. Hwang, and H.-M. Wang*, "Quality-net: An end-to-end non-intrusive speech quality assessment model based on blstm," *arXiv preprint arXiv:1808.05344*, 2018.
6. *Mittal, A. K. Moorthy, and A. C. Bovik*, "No-reference image quality assessment in the spatial domain," *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 21, no. 12, pp. 4695–4708, 2012.
7. ITU-T Recommendation P.862, "Perceptual evaluation of speech quality (PESQ): An objective method for end-to-end speech quality assessment of narrow-band telephone networks and speech codecs," International Telecommunication Union, Geneva, 2001.
8. *R. S. Alkhawaldeh, S. Khawaldeh, U. Pervaiz, M. Alawida, and H. Alkhawaldeh*, "Niml: non-intrusive machine learning-based speech quality prediction on voip networks," *IET Communications*, vol. 13, no. 16, pp. 2609–2616, 2019.
9. *J. Ooster, R. Huber, and B. T. Meyer*, "Prediction of perceived speech quality using deep machine listening," in *Interspeech*, 2018, pp. 976–980.
10. *R. Miyazaki*, "Speech statistics estimation for speech quality evaluation in noisy environment," in *2018 International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS)*, IEEE, 2018, pp. 200–204.
11. *R. Wang, Y. Liu, G. Ding, Y. Wei, H. Yang, W. Theories, and T. Lab*, "No-reference speech quality assessment of swb signal based on machine learning," in *2018 15th International Symposium on Wireless Communication Systems (ISWCS)*, IEEE, 2018, pp. 1–5.
12. *S. Zafar, M. Majid, and I. F. Nizami*, "Non-intrusive speech quality assessment using natural spectrogram statistics," in *2020 3rd International Conference on Computing, Mathematics and Engineering Technologies (iCoMET)*, IEEE, 2020, pp. 1–5 DOI: 10.1109/iCoMET48670.2020.9074140
13. *Akamine, M., Ajmera, J.* Decision tree-based acoustic models for speech recognition. *EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing*, 2012, vol. 2012, Article 10. <https://doi.org/10.1186/1687-4722-2012-10>
14. *Li, C., Siu, M., Au-yeung, S.* Recursive likelihood evaluation and fast search algorithm for polynomial segment model with application to speech recognition. *IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing*, 2006, vol. 14, pp. 1704–1708. Maximum likelihood subband polynomial regression for robust speech recognition - ScienceDirect
15. *Van Waterschoot, T., Moonen, M.* Linear prediction of audio signals. *EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing*, 2008, vol. 2008, Article 706935. Comparison of Linear Prediction Models for Audio Signals | *EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing* | Full Text

16. *Chen, G., Zhao, Y., Wang, L.* Speech Enhancement Using Gaussian Scale Mixture Models. IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2015. Speech Enhancement Using Gaussian Scale Mixture Models - PMC
17. *Lavner, Y., Ruinskiy, D.* A Decision-Tree-Based Algorithm for Speech/Music Classification and Segmentation. EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing, 2009, vol. 2009, Article 239892. Decision tree-based acoustic models for speech recognition | EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing | Full Text
18. *Ribeiro, M.V., Barbedo, J.G.A., Romano, J.M.T.* Fourier-Lapped Multilayer Perceptron Method for Speech Quality Assessment. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2005, vol. 2005, Article 543701. Understanding the Representation and Computation of Multilayer Perceptrons: A Case Study in Speech Recognition - PubMed
19. *Narwaria, M., Lin, W., McLoughlin, I.V., Emmanuel, S., Tien, C.L.* Non-intrusive Speech Quality Assessment with Support Vector Regression. In: Advances in Multimedia Modeling, Springer, 2010, pp. 325-335. Nonintrusive Quality Assessment of Noise Suppressed Speech With Mel-Filtered Energies and Support Vector Regression | IEEE Journals & Magazine | IEEE Xplore